

THEME OF LOVE IN THE WORK "BYGONE DAYS" (O'TKAN KUNLAR) BY ABDULLA KADIRI

Chinnigul Ismatillaeva¹

R.S. Bender²

Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

KEYWORDS

humanity, problematic situation of love, Uzbek romanticism, characteristics of images

ABSTRACT

This article examines the history and tragic fate of the love of Otabek and Kumushbibibi in the novel "Bygone days". "Bygone days" is the first novel in Uzbek literature, which describes the period of the history of the Uzbek people and unfolds against the bloody background of the struggle of local rulers for power. But at the same time with these events, the writer draws the reader's attention to pure, selfless and tragic love. It is this love of the heroes that makes the reader think deeply about true humanity..

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14212248**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student of the Faculty of Languages, Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan (chinnigulismatillayeva1901@gmail.com)

² Scientific Supervisor, Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

ТЕМА ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «МИНУВШИЕ ДНИ» АБДУЛЛЫ КАДЫРИ

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

гуманность, проблемная
ситуация любви,
узбекский романтизм,
характеристика образов

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается история и трагическая судьба любви Отабека и Кумушбиби в романе «Минувшие дни». «Минувшие дни» - первый роман в узбекской литературе, в котором описывается период истории узбекского народа и разворачивается на кровавом фоне борьбы местных правителей за власть. Но одновременно с этими событиями писатель привлекает внимание читателя на чистую, самоотверженную и трагическую любовь. Именно эта любовь героев заставляет читателя глубоко задуматься о настоящей гуманности.

Как нам известно, любовь – одна из любимых тем не только людей музыкального или изобразительного искусства, но и литературы. Подтверждение этому мы часто можем найти в примерах узбекской литературы. Например, тема любви раскрыта в образе Отабека и Кумуш в романе «Минувшие дни» основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри.. Поведение Отабека и Кумушбиби при первой встрече, их волнение при столкновении взглядов являются признаками узбекского менталитета, которые не встречаются в европейской и русской литературе.

В романе автор много раз обращается к теме любви. Это подчеркивает, в свою очередь, впечатлительность романа. Для писателя, любовь - самое красивое чувство, к которой достойны только самые лучшие люди, как Отабек и Кумуш. Кадыри выражает свое мнение на языке своего персонажа

Зия-шахичи: "Любовь подобна бесценному дару, которого удостаиваются лишь немногие". (1, с.47)

Надо отметить, что чувство любви появляется одновременно во взгляде этих двух влюбленных героев. И автор мастерски изображает этот ключевой момент: «Так Отабек попал во двор кутидора, и случайно его взору явился ангел, который как раз в эту же самую минуту зачем-то выпорхнул из михманханы. Это была Кумуш, она подошла к другому берегу арыка и невольно засмотрелась на ладно сложенного и приятного юношу. Некоторое время оба стояли, как замороженные, не в силах оторвать друг от друга взгляд». (1, с.70) Ещё одно доказательство сильной любви - это момент, когда Отабек впервые увидит Кумуш, тогда он даже пропустит час намаза "аср". Если рассмотреть воспитание и поведение Отабека, религия для него очень важна. Ведь он никогда не пропускал молитву, но любовь настолько властна над ним, что он впервые забывает о молитве. Рассмотрев некоторые аспекты, мы

можем заметить проблемную ситуацию, где любовь Кумушбиби проявляется еще сильнее и светлее. Кумуш находит в кармане одежды мужа письмо, отправленное Юсуфбек Хаджи, чтобы доказать то, что его муж и родственники невиноваты. Она изо всех сил бежит и доставляет письмо кушбеги, успевая спасти своих родных. Именно в этот момент выражение Ф. Достоевского: «Красота спасет мир». (5, с.260) Однако здесь не внешняя, а внутренняя красота, разум и жены спасают Отабека от смерти.

В романе тема любви раскрыта еще в образах Уста Алима и Саодат, Юсуфбек Хаджи и Узбекойим, Мирзакарим кутидар и Офтабойим. Уста Алим с горечью Отабеку рассказывает о своей любовной истории. Он простой человек, Саодат тоже обыкновенная девушка. В их любви читателя удивляет верность, простота, доброта и прекрасное отражение любви. С этой историей Кадыри хотел нам показать, что любовь не знает границ, что в любви деньги не играют никакой роль, что у каждого существует своеобразная любовь, что каждый любит по-своему, что и у простого народа имеются чувства и эмоции.

История любви Юсуфбека Хаджи и Узбекойим также полна нежным и трепетным чувством. Они оба любили и уважали друг друга. Например, Узбекойим часто могла сказать что-либо не подумав и была очень торопливой женщиной. Поэтому она заставила своего сына жениться на Зайнаб, хотя у него на тот момент была любимая жена. Проанализировав образ Юсуфбека, Хаджи, мы узнаем, что он очень долго рассуждает, и только потом принимает решение; он является здравомыслящим ответственным человеком. Когда его супруга торопится принять решение, он сразу хочет ее остановить, заставляет еще раз подумать о последствиях необдуманного решения.

Чувства Зайнаб автор описывает как безответные и долгожданные. Она тоже имела право жить счастливо, она тоже ждала доброту, внимания и слова любви от супруга. Разногласия в семье Зайнаб, Кумуш и Отабека начинается со свадьбы Отабека и Зайнаб. После свадьбы Зайнаб полюбит Отабека, а Отабек не сможет ответить взаимностью. В данной ситуации возникает конфликт между двумя женами. И этот конфликт заканчивается трагически: Зайнаб убивает Кумушбиби. Она считает, что если умрет Кумушбиби, Отабек полюбит ее и обратит свое внимание на Зайнаб. Но это решение было ошибкой. Зайнаб осознает свою ошибку, однако было уже поздно.

Прочитав роман советский востоковед, тюрколог Евгений Бертельс высказывает свое мнение: «Романы Абдуллы Кадыри всем своим строем, всем своим своеобразным стилем являются узбекскими романами. Мировой литературе известны пять школ романа: французская, русская, английская, немецкая и индийская. Теперь шестую, а именно узбекскую, школу романа создал Абдулла Кадыри». (4, с.30) А туркменский писатель Хидыр Дерьяев говорит: « Роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» произвел на меня незабываемое впечатление и вдохновил.

После этого у меня появилось желание написать роман о прошлом туркменского народа, и я с большими намерениями начал работать над своим романом «Кисмат». (6, с.5)

А сам автор о своем произведении «Минувшие дни» говорил так: «Этот роман нужно прочитать не один, а пять раз». (3, с.6) Итак, если ученик читает эту книгу заново, то он определяет новую сторону героев, суть произведений, скрытые точки характеров иного образа и так далее. Нужно заметить, что автор в предисловии пишет: "Поскольку мы вступили в новую эру, то, без сомнения, во всех своих начинаниях нам следует придерживаться прогрессивного духа эпохи, и веяние это, конечно же, подразумевает появление новых эпосов, романов и рассказов, а чувство писательского долга рождает в нас стремление создать для народа «Тахира и Зухру», «Четырех дервишей», «Фархада и Ширин», «Бахрамгура» нашего времени". (1, с.5) Честно говоря, он создал для народа своего Отабека и свою Кумуш. Их характеристики исходят из узбекского народа: Отабек — сын именитого ташкентского вельможи, которому 24 года, статный, белолицый, черноглазый, сдержанный, разумный. Кумуш — дочь Мирзакарима, которой 17 лет, первая красавица Маргилана, стройная, с чёрными косами, пушистыми ресницами, круглым лицом и родинкой на левой щеке, умная, кроткая и послушная.

На сегодняшний день Отабек и Кумуш, их трагические судьбы, их любовь всем стала известна. Даже одна фраза Кумуш: "Вы тот самый?". (1, с.67) явилась крылатой фразой. Узбекский народ гордится не только с произведением Кадыри, но и героями романа. Ведь они символизировали настоящую любовь узбеков, народные традиции (стоит только вспомнить наши свадьбы), честь и терпение узбекских женщин, смелость узбекских и тюркских "жигитов". Писатель подчёркивает сложные семейные ситуации и проблемы, чтобы объяснить читателю ценность жизни и описывает нежные чувства любви. Потому что любовь строится на основе взаимного уважения и понимания.

Не зря Абдуллу Кадыри называют «зеркалом нации». В своих произведениях писатель правдиво освещает историю Туркестана XIX века, воссоздаёт настоящие картины узбекской жизни и рассуждает о проблемах того времени. Проблемы, изображённые в произведении, актуальны и на сегодняшний день. Поставив себя на место главной героини, Кумуш, можно понять, что статус женщины в далёкое столетие также имел малую значимость.

Роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» раскрывает широчайший спектр общечеловеческих тем и проблем. Поэтому очень трудно определить его однозначно. Но все же можно утверждать, что, взяв в основу произведения прекрасную историю любви, автор сумел затронуть сложнейшую проблему противостояния света и мрака в судьбах человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдулла Кадыри «Минувшие дни»; полиграфия «Sharq» 2009;
2. Алиев Ахмад «Абдулла Кадыри». Т: «Гофур Гулом номидаги бадий адабиет нашриети», 1967;
3. Неъматулло Мухамедов, статья «Уткан кунлар хайрати»; 2023г.
4. Евгений Бертельс, «Большая советская энциклопедия» 3-изд. 1969г.
5. Федор Достоевский «Идиот»; Полиграфия «Да!Медиа», 2014.
6. Хидыр Дерьяев; газета «Эдебият ве сунгат» 12-ноябрь 1962г.